

Çilek (*Fragaria X ananasss* Duch.) Bitkisinin Morfolojisi

Gökhan OVALIOĞLU^{1*}

¹Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Sivas

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): gokhanovalioglu@gmail.com

Özet

Çilek; kolay çoğaltılabilmesi, kısa sürede meyveye yatması gibi yetiştiricilik açısından önemli avantajlara sahiptir. Lezzetli, vitamin ve mineral maddece zengin, taze tüketimi yanında, işlenerek ya da dondurularak kullanılan ve gün geçtikçe aranan bir meyve olması nedeniyle son yıllarda geniş bir tüketiciye hitap eder olmuştur. Düz alanlarda yetiştiriciliği gibi, diğer ürünlerin sınırlı yetiştiği yamaç ve dağ köylerindeki arazide de yetiştirilebilmektedir. Değişik iklim ve toprak karakterleri yönünden ülkemiz çilek yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, çilek bitkisinin genel botanik özelliklerinden bahsedilmiştir.

Derleme Makalesi

Makale Tarihçesi

Geliş Tarihi : 29.11.2023
Kabul Tarihi : 24.12.2023

Anahtar Kelimeler

Çilek
botanik özellikler
vitamin

Morphology of Strawberry (*Fragaria X ananasss* Duch.) Plant

Abstract

Strawberry; It has important advantages in terms of cultivation, such as being easy to propagate and setting fruit in a short time. It has appealed to a wide range of consumers in recent years, as it is a fruit that is delicious, rich in vitamins and minerals, consumed fresh as well as processed or frozen, and is increasingly sought after. Just as it is grown in flat areas, it is also grown on slopes and areas where other products grow in limited amounts. It can also be grown on land in mountain villages. Our country has an important potential in strawberry cultivation due to its different climate and soil characteristics. In this study, general botanical characteristics of the strawberry plant are mentioned.

Review Article

Article History

Received : 29.11.2023
Accepted : 24.12.2023

Keywords

Strawberry
botanical characteristics
vitamin

1. Çilek (*Fragaria X ananasss Duch.*)

Çilek meyvesi, botanik olarak sınıflandırmada *Rosales* takımı, *Rosaceae* (Gülgiller) familyasından, *Fragaria* cinsi içinde yer almaktadır (Hancock ve Luby, 1993). Kültür çileği *FragariaXananassa* türlerine girmektedir (Martinelli, 1992). Kültür çileği 18. Yüzyılın ortalarında *F. Chiloensis* L. ve *F. Virgibiana* Duch. türlerinin melezlenmeleri sonucu oluşmuştur (Staudt, 1989). *Fragaria* cinsine bağlı olan yaklaşık 20 yabancı türün kromozom sayıları $x=7$ 'dir ve 4 poliploidi seviyesi vardır. Bunlar diploid, tetraploid, hekzaploid ve oktoploid türlerdir (Hancock, 1999). Üzümsü meyveler içerisindeki en önemli bitkilerden bir tanesi çilek bitkisidir (Sarıdaş, 2013). Hoş kokulu, çok lezzetli olarak bilinen bir meyve türüdür, taze tüketilmesinin yanında, pastası, dondurması, şarabı, likörü, reçeli ve marmeladının yapılması sanayide kullanılması açısından oldukça elverişlidir. A, B, C ve E vitaminleri ile fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve demir (Fe) gibi besin elementlerini önemli miktarda içermektedir. Çilek taze meyve bulmakta zorlanılan dönemlerde yetiştiğinden dolayı dünyada ve ülkemizde çilek yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Türkiye çilek üretimi 2018 yılına göre yaklaşık olarak %10,2 artış göstermiştir ve tarihin en yüksek üretim seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde çilek üretimi yaklaşık olarak 441 ton ile Avrupa'nın lideri konumundadır (TUIK, 2019). Çileğin anavatanı Kuzey ve Güney Amerika'dır. Kuzey yarım kürenin ılıman iklim bölgelerinden Güney yarımküreye kadar geniş bir coğrafyada tarımı yapılabilir. ABD, Avrupa, Güney ve Doğu Afrika ülkeleri, Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya en çok çilek yetiştiriciliği yapılan ülkelerdir (Nacar, 2005). Çilekler 15,5-26,5 °C sıcaklıklarda iyi gelişme sağlamaktadır fakat 10 °C'nin altındaki sıcaklıklarda gelişimi yavaşlamaktadır. 26,5 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda meyve sertliği,

suda çözünür madde içeriği gibi kalite parametreleri olumsuz etkilenebilir (Paranjpe ve ark., 2003).

Çilek bitkisi, genellikle derin, verimli, nemli, iyi drenajlı ve kumlu-tınlı, siltli ve geçirgen topraklarda daha iyi gelişmektedir. Ancak bu toprakların yanında farklı toprak tiplerinde de gelişebilmektedir. Fazla kireçli topraklar çilek yetiştiriciliği için elverişli değildir. Bu tür topraklarda yetiştirilen çileklerde demir klorozu gibi problemler gözlemlenebilir. Çilek için ideal olan topraklar genellikle humusça zengin ve tuzsuz olan ve pH seviyesi 5.7 ile 6.0 arasında olan topraklardır. Bu özelliklere sahip topraklar, çileğin sağlıklı büyümesine ve verimli şekilde yetişmesine olanak sağlar (Zengin ve Özbahçe, 2011).

2. Çilek Bitkisinin Morfolojik Yapısı

2.1.Kök yapısı

Çileğin kökleri, genellikle göz ardı edilen yeraltı yapılarıdır; fakat çok önemli işlevlere sahiptirler. Bunlar arasında bitkinin yerinde sabitlenmesi, suyun emilimi ve gerekli besin maddelerinin topraktan alınması gibi görevleri bulunmaktadır. İyi bir yetiştirme ortamında, sterilize edilmiş ve süzölmüş yataklar gibi, çilek kökleri yatağın derinliklerine kolaylıkla yayılabilir. Tipik olarak, sağlıklı bir çilek bitkisi 20 ile 30 ana kök ile birlikte binlerce küçük kökçüğe sahiptir. Kökler, genellikle toprak sıcaklığı yaklaşık 13 °C olduğunda en hızlı şekilde gelişir. Köklenme işlemi, toprak sıcaklığı 7 °C üzerinde olduğu sürece devam eder.

İkincil kökler, genellikle birkaç gün ya da hafta içinde yaşarlar ve sürekli olarak yenilenirler. Ancak, su ile doygun olan topraklar ya da kışın ve erken ilkbaharda don olayları sırasında koruma eksikliği, bu ikincil köklerin ölümüne yol açabilir. Ayrıca, toprakta bulunan zararlı organizmalar, özellikle nematodlar ve kök patojenik mantarlar (örneğin, *Phytophthora cactorum* – Taç Çürüklüğü gibi), kök gelişimini ciddi şekilde kısıtlayabilirler (Poling, 2012).

2.2.Yaprak yapısı

Yapraklar, ta boyunca spiral bir dzenleme ile yaprak sapları zerinde bulunur. ilek bitkileri, yaprak ayasının “trifoliat” adı verilen bileşik yapraklara sahiptir; bu yapraklar yaprađın yassılařmıř kısmı olup 3 ayrı yaprakıđa blnmřtr. ilek yaprakları, bitkiler tarafından fotosentezle kullanılan ıřığı yakalar. Fotosentez sreci, su ve karbondioksitin kullanımını ierir ve metabolik rnlerin (rneđin řekerlerin) retildiđi blgelerden (yapraklar) kullanım ve depolama alanlarına aktarılmasını ierir. řekerler, olgunlařan meyvelere ve bitkinin diđer kısımlarına bymeyi srdrmek iin aktarılır. Sonbaharın ilerleyen zamanlarında, řekerler kk dokusunda depolanmak zere niřastaya dnřtrlr. Bu sre, sonbaharın sonlarından kışın bařlarına kadar devam ederken, bitkinin yaprak sayısı ve toplam yaprak alanı, gelecek ilkbaharda meyve retimiyile iliřkilendirilebilir. ilek bitkilerinin yaprakları genellikle 1 ila 3 ay arasında yařam sresine sahiptir. Ancak, erken sonbahar donları, bitki kurulumu sırasında yanlış suluma uygulamaları gibi durumlar, yaprakların daha erken bir řekilde lmesine yol aabilir. Sonbaharda ekimi takiben yapılan stten sulamaların temel amacı, bitkilerin kk sistemlerinin geliřmesini teřvik etmek ve bitkiyi ayakta tutacak yeterli nemi emene kadar yaprak kaybını nlemektir. Bitkiler, taze drog veya fide olsun, kklenme dneminden sonra ilk 3-4 haftalık srete  veya daha fazla tamamen yeřil yaprađa sahip olmalıdır. Bu hedefe ulařabilmek iin, taze kazılmıř ıplak kkl bitkiler iin tıkalardan ok daha fazla stten sulama gerekmektedir. Eđer taze ıplak kkl bir bitki veya fidan kuraklık stresi nedeniyle ilk yapraklarını kaybederse, bitki geliřimi gecikebilir veya gerileme yařayabilir. Bu durum ilkbaharda verim kaybına neden olabilir. Ge sonbahar veya kış bařındaki yaprak sayısı ve bitki yaprak alanı, bir sonraki ilkbaharda meyve rimi

ile iliřkilendirilebilir. Ayrıca, sonbaharın sonlarına dođru yeterli bitki rtsnn elde edilmesi nemlidir. nk iyi bir yaprak rts, nemli bir ta izolatr iřlevi grerek kışın korunmasına yardımcı olur ve uygun bir kış koruması sađlar. Genellikle, aralık ortasında 20 cm’lik bir bitki apı ideal kabul edilir (Poling, 2012).

2.3. ilek Yapısı

ilek bitkilerinin ilekleri genellikle salkım řekindedir. ilekler kk salkımlarını yaprakların koltuđundan ıkan ince saplar zerinde oluřturur. Bu ileklerde genellikle 5 ta yaprađı, 5 anak yaprađı ve ok sayıda erkek ve diři organ bulunur. Ta yaprakları beyaz renkteyken, anterler genellikle koyu altın sarısı renge sahiptir. Bir ilekteki erkek organ sayısı genellikle 20 ila 45 arasında deđiřirken, diři organ sayısı 40 ila 530 arasında deđiřiklik gsterebilir. Polenler, ilekler aılmadan nce olgunlařma srecini tamamlar. ilekler aıldıđında ve hafife kuruduklarında anterler patlamaz. Polenler, aılan ilekte birkaç gn boyunca canlılıklarını koruyabilirler. Stigma zerine yerleřen polenler, dlleme srecini genellikle 24 ila 48 saat iinde tamamlarlar. Her bođumunda bir brakte yaprađı bulunan ilek salkımı, bu yaprađın koltuđundaki tomurcukla birlikte ilek salkımının bir parası olarak geliřir. ileklenme sreci belirli bir dzen ierisinde ilerler; ncelikle ana ilek salkım sapındaki ilek tomurcuđu aılır ve ortaya ıkan meyve primer meyve olarak adlandırılır. Bu genellikle en byk ve en erken olgunlařan meyveyi oluřturur. Ana ilek salkım sapından bir brakte yaprak ve iki yeni dal meydana gelir. Bu dallar sekonder kollar olarak kabul edilir ve ularında sekonder meyveler geliřir. Sekonder kollardan ayrılan her bir dal, tersiyer ilekler tersiyer meyveler meydana getirir. Tersiyer dallardan eyrek (quarter) ilekler ve meyvelerde oluřabilir. Primer, sekonder, tersiyer ve quarter meyvelerin aynı anda bitki zerinde grlebilmesi mmkndr (Anonima, 2019).

2.4. Meyve yapısı

Çilek meyvesi yalancı üzüm grubundadır. Çiçek tablasının etlenmesiyle meyvenin yenilen kısmı oluşmaktadır. Gerçek meyveler, bunun üzerindeki cevzicik (aken) denilen çekirdeklerdir. Bir salkımdaki en iri meyveler primer meyvelerdir, bu oluşumdan dolayı çilek hasadı kademeli şekilde gerçekleştirilmektedir. Tozlanmadan sonra çevre şartlarına ve çeşidine göre değişebilir, çilekte meyve olgunlaşması 29-65 gün arasında meydana gelmektedir. Meyve şekli ve meyve eti sertliği çeşit özelliği olmakla birlikte ekolojik koşullar ve gübreleme de meyvenin şekil ve sertliğine etki edebilmektedir (Anonim, 2019). Birincil meyveler yalnızca en büyük ve ilk olgunlaşan meyveler değildir, aynı zamanda en yüksek tohum içeriğine sahip olanlardır. İkincil meyveler daha sonra olgunlaşır ve genellikle bir sonraki en büyük boyuttadırlar. Üçüncül meyveler daha sonra olgunlaşır ve üçüncü en büyük boyuttadırlar. Dördüncül meyveler genellikle en küçük boyutta olup en son olgunlaşırlar (Poling, 2012).

Kaynaklar

- Anonim, 2019. (<https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/demirsoy/66716/Hafta%203.pdf>) (Erişim tarihi: 03.10.2023).
- Çeliktöpus, E., Özekici, B., 2020. Çilek meyve ve yaprak mikro besin elementlerinin farklı sulama seviyeleri ile biyo-aktivatör uygulamasına tepkileri. *Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences*, 30(1): 18-29.
- Çiçekdağı, H., Zengin, M., 2017. Determination of nutritional status of strawberry orchards in huyuk district by soil and plant analysis. *Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences*, 31(3): 33-42.
- Demirsoy, L., Mısır, D., Nafiye, A., 2017. Topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği.

Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27(1): 71-80.

- Hancock, J.F., 1999. *The Strawberry Species in Strawberries*. CABI Publishing, Cambridge, Massachusetts, USA. 18p.
- Hancock, J.F., Luby, 1993. Genetic Resources at Our Door Step: The Wild Strawberries. *Bioscience*, 43: 141-147.
- Martinelli, A., 1992. Micropropagation of Strawberry (*Fragaria* spp) Bioteknoloji in Agriculture and Forestry. High-Tech. And Micropropagation II (by Y.P.S Bajaj) Springer, 18.
- Nacar, Ç., 2005. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Web Page. (www.alata.gov.tr/yayinlar/brosurler/br-osurler/cilek_yet.html), (Erişim tarihi: 03.10.2023).
- Paranjpe, A.V., Cantliffe, D.J., Lamb, E.M., Stroffella, P.J., Powell, C., 2003. Winter strawberry production in greenhouses using soilless substrates: an alternative to methyl bromide soil fumigation. *Proceedings of the Florida State Horticultural Society*, 116: 98-10.
- Poling, E.B., 2012. Strawberry plant structure and growth habit. New York State Berry Growers Association, Berry EXPO.
- Sarıdaş, M., 2013. Farklı dozlarda kalsiyum uygulamalarının bazı çilek çeşitlerinde meyve verim ve kalite kriterleri ile yapraklardaki besin element konsantrasyonları üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. (http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001), (Erişim Tarihi: 06.11.2023.)
- Zengin, M., Özbahçe, A., 2011, Bitkilerin İklim ve Toprak İstekleri, Atlas Akademi Yayın No: 4, Konya